

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228776>

N.K. SULAYMONOVA

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
tillar kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha doktor (PhD)*

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ И ПРАКТИКА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье уделяется внимание нетрадиционным методам обучения, используемым в военном вузе при преподавании английского языка, с акцентом на их эффективность и преимущества. Одним из таких методов является ситуативный подход, который предполагает использование аутентичных фильмов, что способствует не только изучению языка, но и пониманию культуры. Интерактивные методы, такие как групповые обсуждения, ролевые игры и цифровые технологии, играют важную роль в процессе обучения. Эти подходы не только повышают интерес курсантов к изучению английского языка, но и способствуют улучшению их языковых навыков, что особенно важно в профессиональной военной среде.

Ключевые слова: военные вузы; нетрадиционные методы обучения; ситуативный метод; аутентичное видео; социолингвистические компетенции; интерактивные формы обучения; английский язык; методика преподавания английского языка; методика английского языка в военном вузе.

HARBIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA NOSTANDART INGLIZ TILI DARSLARI VA ULARNI O'TKAZISH AMALIYOTI.

Annotatsiya. Maqolada harbiy oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili o'qitishda qo'llanilayotgan noan'anaviy o'qitish usullariga, ularning samaradorligi va afzalliklariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu usullardan biri bo'lib, autentik filmlardan foydalanishni nazarda tutuvchi situatsion yondashuv hisoblanadi, bu nafaqat tilni o'rganishga, balki madaniyatni tushunishga ham yordam beradi. Guruh bo'lib muhokamalar, rolli o'yinlar va raqamli texnologiyalar kabi interaktiv usullar o'qitish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuvlar kursantlarning ingliz tilini o'rganishga qiziqishini oshirish bilan birga, ularning til ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi, bu esa harbiy kasbiy muhitda ayniqsa muhimdir.

Kalit so'zlar: harbiy oliy ta'lim muassasalari; noan'anaviy o'qitish usullari; situatsion usul; autentik video; sotsiolingvistik kompetensiyalar; interaktiv o'qitish usullari; ingliz tili; ingliz tili o'qitish metodikasi; harbiy oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili metodikasi.

NON-STANDARD CLASSES ON THE ENGLISH LANGUAGE IN MILITARY HIGHER EDUCATION AND PRACTICE OF THEIR CONDUCT.

Abstract. The article focuses on the unconventional teaching methods used in military higher education institutions for teaching English, emphasizing their effectiveness and advantages. One such method is the situational approach, which involves the use of authentic films, contributing not only to

language learning but also to cultural understanding. Interactive methods such as group discussions, role-playing, and digital technologies play a significant role in the learning process. These approaches not only increase cadets' interest in learning English but also improve their language skills, which is particularly important in the professional military environment.

Keywords: *military higher education institutions; unconventional teaching methods; situational method; authentic video; sociolinguistic competencies; interactive teaching methods; English language; English teaching methodology; English teaching methodology in military higher education institutions.*

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим условием развития страны является функционирование совершенной системы подготовки кадров на основе развития современной экономики, науки, культуры, техники, технологий. Национальная программа по подготовке кадров направлена на коренную модернизацию структуры и содержания непрерывного образования.

«Мы поставили цель стать конкурентоспособным государством. Отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должны знать в совершенстве минимум два иностранных языка», – заявил президент Шавкат Мирзиёев, анонсируя создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров [1].

В данном докладе подчеркивается большое значение, придаваемое иностранным языкам в Республике Узбекистан и инновационным технологиям, необходимым для их изучения в Республике Узбекистан.

“Ни одна минута военнослужащих не должна проходить зря. Вместе с физическими занятиями необходимо каждый день читать, изучать иностранные языки, расширять кругозор. Следует быть достойным звания защитника Родины каждодневно”, – сказал Шавкат Мирзиёев [1].

Важно при организации работы в данном направлении в военных вузах

сознавать специфику, отличную от гражданских учреждений, и при внедрении разных методов изучения иностранных языков всесторонне анализировать их эффективность, вести глубокую проработку вопроса по практическому внедрению [1].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В современных условиях у курсантов в военных вузах важно развивать способность мыслить, критически воспринимать полученную информацию. При этом социолингвистическая компетенция (Sociolinguistic competence) играет большую роль.

В философии существуют различные подходы к критическому мышлению. Один из подходов, назовём его дидактический, рассматривает критическое мышление, как современную учебную дисциплину, изучаемую в ряде университетов США, Великобритании, Канады и других стран [3].

Чтобы выявить особенности понятия «социолингвистическая компетенция», необходимо изучить определения современных зарубежных и отечественных лингвистов и дидактов. Так, М. Кэнейл и М. Свейн, Д. Хаймс, Дж. Ван Эк, занимающиеся прикладной лингвистикой, связывают ее с выбором языковых форм, исходя из контекста и ситуации общения [7].

Важным методом в обучении английскому языку в военном вузе

в современности является метод ситуативного обучения. Нужно понимать, что не только знание структуры, правил и лексики английского языка являются важными компонентами, но также требуется необходимость критического осмысления, что играет не маловажную роль в условиях современности.

Аспект любой дисциплины характеризуется ситуативным методом.

Можно сказать, что ситуационный метод (Situational method) – это педагогический продукт учителя, создаваемый им эвристическим путем.

Эффективным является использование интерактивных форм обучения при изучении иностранных языков в военном вузе, поскольку содержание учебного процесса перекликается с будущей профессиональной деятельностью курсантов.

Развитие творческих способностей курсантов зависит от процесса многосторонней коммуникации способствующий интерактивных методов обучения. К ним можно отнести следующие такие как: мозговой штурм, метод проектов, ролевые и деловые игры, дискуссии, дебаты.

Такие методы как кейсы, кейс-стади (Case study method) являются составляющие ситуативного метода обучения. Полученные знания на практике являются важным аспектом.

А также ситуативное моделирование лежит в основе данной методики, моделирование конкретных ситуаций, при взаимодействии с которыми курсанты усваивают материал, осуществляет выбор, принимает личные решения [5].

Технологии интерактивного обучения (Interactive learning technologies) в составе ситуативного моделирования. Организация интерактивного обучения предполагает

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации [10].

Одна из разновидностей проблемного обучения является ситуационное моделирование. Ситуационное моделирование (Situational modeling) имеет весьма широкий спектр применения, как в лекционных, так и в активных формах обучения как метод обучения.

Ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-проблемы, ролевые и компьютерные ситуационные игры, которые можно выделить как формы применения ситуационного моделирования в обучении.

Одним из таких ситуативных методов обучения выступают аутентичные фильмы [4]. Именно они (кино-, видео- и телефильмы) присущи функции национально-культурного материала. Чем больше в том или ином фильме культурно-специфического содержания, тем большую ценность педагогического и дидактико-методического характера они имеют.

Возникает необходимость в использовании аутентичных фильмов, особенно когда формируется социолингвистическая компетенция в устной коммуникации курсантов. Аутентичные фильмы представляют собой достаточно эффективное средство. Они формируют социолингвистическую компетенцию во время устной коммуникации. Сценарии, наглядного представления социокультурной реальности, контекста и коммуникативной ситуации как относительно вербального, так и относительно невербального планов выражения. Они способствуют формированию у курсантов устойчивых ассоциаций [6].

Первый шаг знакомства с культурой определенной среды в ситуативном

обучении – это видео. а культура предполагает знание моделей поведения в соответствии с ситуацией.

По мнению С. Стемплеского, Б. Томалина большинство видеофильмов могут служить нескольким целям в зависимости от задач занятия предлагают следующий перечень:

- чтение, письмо (reading, writing) (творческие работы – произведения, заметки, короткий письменный перевод смысла);

- обучение грамматике (teaching grammar) (презентация/закрепление);

- расширение словарного запаса (vocabulary expansion) (презентация новых лексических единиц или закрепление изученных);

- активный просмотр (active viewing), во время которого очень важно активизировать группу посредством специально разработанных заданий;

- работа над произношением (working on pronunciation) (акцент делается на звуках, ударении, интонации через имитацию интонации и произношения актеров);

- формирование навыков аудирования и речи (formation of listening and speech skills) (устный перевод, дискуссия);

- кросс-культурные сопоставления (cross-cultural comparisons);

- проверка понимания (verification of understanding), тестирование по изученному материалу [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ситуативном методе обучения использование такого вида технических средств обучения, как аутентичные художественные видеофильмы дает следующие преимущества:

- Во- первых - моделирование иноязычной среды, приближение к реальной жизни;

- Во-вторых- проведение обучения на основе естественного звукового вещания с изображением экстралингвистических средств и способов коммуникации;

- В-третьих - установление ассоциативных связей с помощью полисенсорного восприятия;

- В-четвёртых - обучение общению на основе взаимосвязи лингвистического, коммуникативного и экстралингвистического факторов, что является основой для имитации;

- В-пятых- использование определенным образом эмоционально-мотивационного фактора в процессе обучения иностранному языку.

Тренировочные игры и игровые этюды как часть ситуативного метода обучения моделируют речевое поведение курсантов через соответствующие роли: покупателя, пациента, туриста, а также офицера, переводчика. Стержневым элементом игрового этюда выступает моделирование условий речевой деятельности курсантов в различных профессиональных ситуациях. Во время тренировочных игр и этюдов создается атмосфера, при которой курсанты, моделируя профессиональную деятельность, отрабатывают умения и навыки монологической речи, аудирования, ведения диалога, что способствует непроизвольному запоминанию, которое происходит без намеренного использования специальных средств для лучшего сохранения материала в памяти.

В системе обучения английскому языку, ситуативный подход является одним из важнейших. Его использование позволяет вызвать интерес к общению на иностранном языке и его обучению в целом, что повышает уровень развития военного образования и делает его конкурентоспособным в международном масштабе.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. Президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном изучению молодежью иностранных языков.
2. Жикина А. А. Нестандартный урок иностранного языка в условиях Федеральных государственных образовательных стандартов // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 2. – С. 66.
3. Ивунина, Е. Е. О различных подходах к понятию «критическое мышление» / Е. Е. Ивунина. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2009. – № 11 (11). – С. 170-174. – URL: <https://moluch.ru/archive/11/816/> (дата обращения: 05.01.2024).
4. Михалева Л. В. Видеофильм как средство формирования социолингвистической компетенции при обучении иностранному языку [Текст] / Л. В. Михалева // Вестник Томского государственного университета. 2004. № 282. Томск: Издательство Томского университета. С. 261–265
5. Пивкин С. Д. Проблемно-ситуативное обучение как способ моделирования профессионально-ориентированной подготовки менеджера в техническом вузе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Казань, 2000. – 268 с.
6. Привороцкая Т. В. Аутентичный художественный фильм как средство формирования социокультурной компетенции учащихся на занятиях по китайскому языку. // Уникальные исследования XXI века. 2015. № 8 (8). Казань. С 178- 183.
7. Сеница Ю.А. Формирование социолингвистической компетенции в процессе обучения устному иноязычному общению студентов неязыковых вузов: (в контексте национальной культуры Франции): дис. ... канд. пед. наук. М., 2000.
8. Ситуативное моделирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zicerino.com/azbuka/situ_model.pdf.
9. Тихонова Е. В. Обучение будущих лингвистов устному последовательному переводу на основе анализа дискурса аудио- и видеоматериалов (китайский язык; профиль «Перевод и переводоведение»): дис. канд. пед. наук/ Е. В. Тихонова – Томск, 2014. – 152 с.
10. Отабоева М. Р. Использование современных инновационных технологий в обучении иностранному языку и его эффективность Текст. / М. Р. Отабоева. – Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. –2017. –№ 4.2 (138.2). –С. 36–37. –URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (дата обращения: 27.04.2020).

